

Szenarienübersicht aus dem BIRD-Projekt (Bildungsraum Digital)

Kategorie	Name	DOI	Komponenten	Tools & Services	Persona	DOI Persona
Allgemein	SZ-A-01: Registrierung bei BIRD über die BUND-ID	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090359	DATA WALLET	BUND.ID	P: Alvin - Erziehungsberechtigter	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091406
I. Informieren	SZ-SB-I-04: Schulwechsel in ein anderes Bundesland	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090761	LERNPFADFINDER CHAT DATA WALLET	BIRD KALENDER	P: Alvin - Erziehungsberechtigter	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091406
	SZ-HB-I-03: Suche nach einem Zweitstudium	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090660	DATA WALLET LERNPFADFINDER ARBEITSBEREICH	ONLINE SELF ASSESSMENT HOCHSCHULSTART	P: Carlotta - Erwachsenenbildung	https://doi.org/10.5281/zenodo.14615153
	SZ-SB-I-07: Suche nach einem Ausbildungsberuf	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090699	DATA WALLET LERNPFADFINDER CHATBOT		P: Kim - Schülerin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091312
	SZ-SB-I-09: Informieren über ein Lehramtsstudium (Musik)	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090736	DATA WALLET LERNPFADFINDER ARBEITSBEREICH	VIDEOKONFERENZ TEXTEDITOR	P: Greta - Schülerin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091323
	SZ-HB-I-01: Recherche der Sprachvoraussetzungen für einen Auslandsaufenthalt	https://doi.org/10.5281/zenodo.14930909	DATA WALLET LERNPFADFINDER ARBEITSBEREICH		P: Kaja - Student*in	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091286
	SZ-HB-I-02: Suche nach einem Masterstudium	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090628	PROFIL ARBEITSBEREICH CHAT LERNPFADFINDER		P: Nadine - Studentin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091292
	SZ-EB-I-01: Anbinden einer landeseigenen Moodle-Plattform	https://doi.org/10.5281/zenodo.15437092	LERNPFADFINDER	MOODLE	P: Simon - Erwachsenenbildner	https://doi.org/10.5281/zenodo.15261088

II. Sammeln und Erarbeiten	SZ-HB-II-01-02: Planung eines Auslandssemesters	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091353	LERNPFADFINDER ARBEITSBEREICH CHAT	VIDEOKONFERENZ	P: Kaja - Student*in	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091286
	SZ-BB-II-01-01: Führen eines Ausbildungsnachweises	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851112	CHAT ARBEITSBEREICH	IHK BERICHTSHEFT	P: Claudia - Ausbilderin P: Jasper - Auszubildender	https://doi.org/10.5281/zenodo.13644649 https://doi.org/10.5281/zenodo.10091281
	SZ-HB-02-02: Weiternutzen eines Kurses von einem anderen LMS	https://doi.org/10.5281/zenodo.15259918	ARBEITSBEREICH	STUD.IP MOODLE	P: Emil - Professor	https://doi.org/10.5281/zenodo.13684426
	SZ-HB-II-02-04: Ausfüllen und Teilen eines Kurses mit anderen Lehrenden über eine OER-Plattform	https://doi.org/10.5281/zenodo.15261192	ARBEITSBEREICH	MOODLE	P: Emil - Professor	https://doi.org/10.5281/zenodo.13684426
	SZ-HB-II-02-07: Anbindung eines Cloudspeichers und kollaboratives Arbeiten	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851197	CHAT ARBEITSBEREICH	TEXTEDITOR PDF ANNOTATION AUFGABENLISTE OPEN OLAT	P: Vladimir - Student P: Kaja - Student*in	https://doi.org/10.5281/zenodo.13359054 https://doi.org/10.5281/zenodo.10091286
	SZ-HB-II-02-08: Suche nach einem Kurs einer anderen Hochschule	https://doi.org/10.5281/zenodo.15261291	LERNPFADFINDER PROFIL KONTAKTE	STUD.IP	P: Nadine - Studentin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091292
	SZ-HB-II-02-09: Belegen eines Kurses einer anderen Hochschule	https://doi.org/10.5281/zenodo.15261343	LERNPFADFINDER ARBEITSBEREICH	STUD.IP	P: Nadine - Studentin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091292
	SZ-BB-II-02-02: Gemeinsames Erstellen einer Präsentation	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851216	ARBEITSBEREICH CHAT KONTAKTE	HAIKU CHECK TEXTEDITOR	P: Jasper - Auszubildender	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091281
III. Entdecken und Vernetzen	SZ-SB-III-01-01: Self-Assessment-Test und Suche nach Tutor*in	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091416	DATA WALLET LERNPFADFINDER CHAT BUDDY FINDER		P: Mark - Schüler	https://doi.org/10.5281/zenodo.13643228

	SZ-SB-III-01-02: Vernetzung von Lehrkräften verschiedener Schulen	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090506	LERNPFADFINDER CHAT BUDDY FINDER ARBEITSBEREICH	VIDEOKONFERENZ	P: Selin - Lehrerin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091270
	SZ-SB-III-01-03: Vernetzung von Elternteilen verschiedener Schulen	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851233	BUDDY FINDER CHAT LERNPFADFINDER		P: Alvin - Erziehungsberechtigter	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091406
	SZ-HB-III-01-01: Suche nach anderen Studieninteressierten	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091489	DATA WALLET BUDDY FINDER CHAT	VIDEOKONFERENZ BIRD KALENDER	P: Carlotta - Erwachsenenbildung	https://doi.org/10.5281/zenodo.14615153
	SZ-HB-III-01-02: Suche einer Studienbewerber*in nach Studierenden	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091551	BUDDY FINDER CHAT KONTAKTE	VIDEOKONFERENZ	P: Greta - Schülerin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091323
	SZ-HB-III-01-06: Suche nach Inklusionspraktiker*in für fachlichen Austausch	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091497	CHAT BUDDY FINDER ARBEITSBEREICH		P: Nadine - Studentin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091292
	SZ-BB-III-01-01: Vernetzung von Berufsschüler*innen verschiedener Berufsschulen	https://zenodo.org/records/10091462	LERNPFADFINDER CHAT BUDDY FINDER ARBEITSBEREICH	VIDEOKONFERENZ	P: Jasper - Auszubildender	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091281
	SZ-SB-III-02-01: Suche nach anderen Schüler*innen	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091507	DATA WALLET BUDDY FINDER CHAT ARBEITSBEREICH		P: Lisa: Schülerin	https://doi.org/10.5281/zenodo.13682752
	SZ-SB-III-02-02: Suche nach anderen Lehrkräften	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091531	BUDDY FINDER ARBEITSBEREICH CHAT		P: Selin - Lehrerin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091270
	SZ-HB-III-02-01: Suche nach anderen Studierenden zur Prüfungsvorbereitung	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091519	BUDDY FINDER CHAT	STUDOCO	P: Nadine - Studentin	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091292
	SZ-SB-III-03-01: Kontaktaufnahme zu Lehrkräften über BIRD	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851258	BUDDY FINDER CHAT KONTAKTE PROFIL		P: Alvin - Erziehungsberechtigter	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091406